

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.11065305 <https://zenodo.org/record/11065305>

ПОСТКАПИТАЛИЗМ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ОЧЕРЕДНАЯ МИФОЛОГЕМА

Петр Сергеевич Лемещенко¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой международной политической экономики Белорусского государственного университета, Минск, Республика Беларусь, (liamp@bsu.by), (ORCID: 0000-0003-3617-8313)

Ключевые слова: капитал, деньги, посткапитализм, глобальный капитал, империя, монополия, конкуренция, рента

Для цитирования: Лемещенко П.С. Посткапитализм: реальность или очередная мифологема // Вопросы политической экономики. 2024. № 1(37). С. 63-85.

POST-CAPITALISM: REALITY OR ANOTHER MYTHOLOGEME

Pyotr S. Lemeshchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of International Political Economy at the Belarus State University, Minsk, Republic of Belarus, (liamp@bsu.by), (ORCID: 0000-0003-3617-8313)

Keywords: capital, money, post-capitalism, global capital, empire, monopoly, competition, rent

For citation: Lemeshchenko P.S. Post-capitalism: reality or another mythologeme. Problems in Political Economy. 2024;1(37):63-85.

JEL codes: B14, B24, B51, F23, F54

Постановка проблемы

Тема капитала и его различных проблем, этапов эволюции, количественных и качественных изменений привлекала внимание специалистов разных сфер с времен начала и становления этого явления. Автор предлагаемой статьи, закончив отделение политэкономии и выполняя диссертации в этом же направлении, конечно, никак не мог остаться безучастным к такому фундаментальному отношению как капитал, по сути, определяющим все другие отношения и не только экономики, но и политики, культуры, социальной сферы и пр. В разное время под влиянием каких-то событий автор, анализируя происходящее в мире и в стране, писал в том или ином ракурсе статьи, отражая противоречивое движение капитала, делая выводы.

Предлагаемая статья с таким названием «Посткапитализм: реальность или очередная мифологема» возникла как результат инициативы профессора А.В. Бузгалина обсудить современный капитализм на конференции с привлечением широкого круга специ-

¹ © Лемещенко П.С., 2024

алистов разного профиля. Конечно, те мысли и наблюдения, результаты анализа с их отражением в публикациях прошлых лет не могли не отразиться в этой статье. Автор нашел возможным использовать имеющиеся публикации для ответа на вопросы, а изменилась ли природа капитализма, каково его будущее и как он влияет на происходящие в мире процессы?

Вот некоторые авторские публикации, которые были использованы для написания данной статьи: Современная мир-система и проблемы теории неоимпериализма // *Философия хозяйства*, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. № 3. С. 53-73; Институциональная экономика: история значима. Минск: БГУ, 2003. № 1. С. 33-43; Глобализация: между мифами и реальностью // *Философия хозяйства*. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. № 3. С. 21-29; Институты и распределение глобальной ренты // *Что дает Беларуси глобализация?* Минск: БГУ, 2004. С. 55-74; Политэкономия инновационного развития, Или к фундаментальной задачке капитала // *Наука и инновации*. Минск, 2006. № 1. С. 42-51; Кредитно-банковская система в институциональном измерении / *Экономическая теория на пороге 21 века – 5.* / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. М.: МГУ, 2001. С. 342-352; Экономический кризис как институциональная форма и ступень отрицания капитала // *Журнал институциональных исследований*, ЮФУ, 2010. № 4. Том 2. С. 59-76; Институт рынка и ограничения научно-инновационного потенциала / *Моногр.: Постсоветский институционализм: десять лет спустя*. В 2 т. / Под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. Т. 2. Донецк: ДонТУ, 2013. С. 216-239; Институциональная ценность как категория новой политэкономии / В кн.: *Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее* / Под ред. В.М. Геец, В.Н. Тарасевича. Киев, 2014. С. 687-705; XXI век и новые идеи в теории: очерк методологии. О капитале / В кн. *Современная политическая экономия: Уч. пособие* / Под. ред. П.С. Лемещенко. Мн.: Мисанта, 2005. С. 402-443; Глобальная политэкономия / П.С. Лемещенко, И.А. Лаврухина. *Глобальная политэкономия: Уч. пособие* Минск: Мисанта, 2019. – 415 с.

Сегодня в условиях противоречивых институциональных изменений в мире и отдельных странах острота вопросов о прошлом, настоящем и будущем возрастает, пожалуй, в геометрической прогрессии. Среди их множества выделим, по крайней мере, три как наиболее актуальных. Во-первых, что же представляет собой современная мировая политико-экономическая система в целом, и какова роль и значение в ней национальных государств. Во-вторых, каково же все-таки будущее этой системы, каковы ее движущие силы и кто (что) определяет тенденции эволюции на современной мировой шахматной доске. Кто короли, ферзи, а кто пешки, которые при всей стартовой скромной значимости стремятся занять лидирующие места на геэкономическом пространстве. А может это уже эпоха или период утраты капиталом своих отрицательных и противоречивых свойств? Ведь это уже «посткапитализм» и понятия «капитализм», «капиталист», «эксплуатация» и пр. все меньше встречаются как в специальной литературе, так и в обычном общении. Наконец, вопрос о том, какая же все-таки наука охватывает своим предметом данное сложное и противоречивое структурное образование, имеет далеко не риторическое значение.

Представляется, полных ответов на эти вопросы вряд ли можно дать, особенно если учитывать сложившуюся специализацию и некоторую «расчлененность» знания о человеческой деятельности, ее природной и технологической основе, психобиологической и социокультурной зависимости, организационно-политических рамок. «Дефект знания» подобно дефекту массы (физ.) демонстрирует себя довольно успешно: отдельные, хотя и верные наблюдения, никак не дают цельной

картины современной мир-экономики без исторически и логического выверенного методологического ракурса, который в рамках своего предмета может дать и давала в свое время политэкономия. Но, так или иначе, критика современной социально-экономической системы осуществляется довольно обширно и убедительно, а еще уже десятки лет выдвигаются разные предложения относительно усовершенствования сложившегося политико-экономического порядка. «Другой мир возможен, – пишет Дж. Стиглиц, анализируя накопившиеся острые проблемы даже в такой богатой стране, как США. – Мы создали экономику и общество, в которых огромное богатство накоплено с помощью рентоориентированного поведения, иногда через прямой трансфер от государства к богатым, более часто – через правила, позволяющие собирать «ренту» с остального общества через монопольную власть и другие формы эксплуатации» (Стиглиц, 2015, с. 337). Кратко отметим, что капитализм как хозяйственная система был принят основными силами и слоями общества, поскольку исключал ренту как доминирующую форму дохода и открывал дорогу таким экономическим показателям, как прибыль и зарплата. Последние уже зависели в большей степени от экономической активности и капитала, и труда.

Современный капитализм прошел уже не одну стадию эволюции и его трактовки имеют разные определения и характеристики. Глобализация внесла свои отправные точки, усилило разночтения в том, какую же эпоху мы сейчас переживаем и как же нам следует сейчас действовать. Есть гипотеза, согласно которой сейчас мы переживаем эпоху «позднего капитализма», характеризующейся «закатом капитализма», его самоотрицанием (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 19-54). Но мы хотели бы обратить внимание на то, что эти изменения действительно имеют место. Однако сущность капитала как главного и основного отношения системы остается прежней. И в этом наше главное возражение уважаемым авторам. В противном случае не было бы такой острой борьбы за сохранение этих политико-экономических моделей хозяйствования.

Капитал – субстанция современной западной цивилизации

Категория «капитал» буквально в переводе означает имущество, от лат. «capitalis» – главная ценность, главное имущество. И действительно, все отношения, начиная от рождения человека и заканчивая проведением его в мир иной, сопровождают отношения денег и разного имущества, хотя уже в том мире сила того, что называют капиталом, исчезает. И в этом странный и даже необъяснимый парадокс жизни человеческой – все, к чему человек стремился, старался и пр. оказывается уже ненужным для обладателя, завершающегося свой жизненный цикл и, возможно, полезным в какой-то форме для будущего правообладателя капитала. Правда, само место, где может покоиться человек после жизни, надгробие и постамент могут подсказать, у кого же больше было капитала, а, следовательно, влияния, власти. Ну а наследники в установленном буржуазным правом порядке судебными исками могут актуализировать эффект влияния прошлых накопленных и овеществленных отношений на жизнь текущую и будущую. Заметим, что это важный этап и механизм формирования культуры эпохи капитала. Иначе говоря, капитал в своем становлении на стадии первоначального накопления по количеству и качеству, а, следовательно, и по функционированию, явно и неявно зависит от культуры, нравственности, морали и пр. Поэтому мы можем видеть разнообразие экономической

истории стран и истории в целом. Но чтобы обеспечить равенство возможностей каждого поколения, как правило, налоги на наследство были чрезвычайно велики, хотя ставки налогов по странам отличаются. Купечество в «табели о рангах» было третьим сословием, а торговля признавалась не очень благородным занятием. Но торговля реализовывала себя с помощью денег, а они последовательно подчиняли себе все другие ценности в силу своих феноменальных свойств (Лемещенко, 2022, с. 95-110).

Понимание капитала как накопленного запаса орудий, сырья, имущества, средств существования, денег господствовало практически до выхода в свет основного труда К. Маркса «Капитал». В то же время своеобразие капиталистической эпохи, как с точки зрения ее сущности, так и с точки зрения способа и закономерностей использования ресурсов, можно уже обнаружить в работе А. Смита «Богатство народов». Он пишет: «Лишь только в руках частных лиц начинают накапливаться капиталы, некоторые из них, естественно, стремятся использовать их для того, чтобы занять работой трудолюбивых людей, которых они снабжают материалами и средствами существования в расчете получить выгоду на продаже продуктов их труда или на том, что эти работники прибавили к стоимости обрабатываемых материалов» (Смит, 1962, с. 50-51). От фрагментарного определения капитала А. Смит в последующем переходит к функционально-экономическому и техническому анализу этого развивающегося феномена, рассматривая основной и оборотный капитал, его различные сферы приложения и нормы накопления, ссудный капитал и ссудный процент.

Д. Рикардо внес мало нового по сравнению с А. Смитом в учение о капитале. Он также натуралистически рассматривает это понятие, относя к нему даже принадлежности охотников и рыболовов, объявляя этих людей капиталистами. Разные интерпретации капитала не изменяют функционально-явленческого подхода к определению сути последнего на тот период.

К. Маркс же в капитале, проштудировав целый арсенал существующих на тот период теорий по стоимости, деньгам и капиталу, анализа которого вы не найдете до сих пор ни по объему, ни по глубине (Маркс, 1960а), обнаруживает в нем уже новый институциональный срез – определенную историческую эпоху с системой отношений, способ производства, где весьма своеобразно и в специфических формах используются имеющиеся ресурсы и факторы производства. «Капитал как самовозрастающая стоимость, – писал К. Маркс, – заключает в себе не только классовые отношения, не только определенный характер общества, покоящийся на том, что труд существует как наемный труд. Капитал есть движение, процесс кругооборота, проходящий различные стадии, процесс, который, в свою очередь, заключает в себе три различные формы кругооборота. Поэтому капитал можно понять лишь как движение, а не как вещь, пребывающую в покое» (Маркс, 1960b, с. 121). Через анализ двойственного характера труда, воплощенного в такой элементарной и универсальной форме богатства буржуазного общества, как товар, категория «капитал» у Маркса получает всестороннюю качественную характеристику. В ней нашли отражение объективные закономерности развития капитала от первичных простейших форм (товарных, денежных) до более высоких и сложных экономических форм производственных отношений – промышленного, банковского, монополистического капиталов. Добавим также, что в работах Маркса раскрывается

философия, социология и даже анатомия капитала, чего на тот период еще не было сделано, но что утрачено на день сегодняшний. Капитал сегодня трактуется как сумма денег или в лучшем случае сумма капитальных стоимостей ресурсов. А ведь правильное понимание природы капитала, выраженная и описанная Марксом, думается, может принести большую пользу самому капиталу (капиталистам), нежели рабочему классу, другим социальным слоям, поскольку может избавить от серьезных противоречий, которые уже вызрели на сегодняшний день до особой остроты. Например, вывод о противоречии всеобщей формулы капитала ориентирует фирмы на снятие этого противоречия через интеграцию производства и торговли, чтобы получить устойчивую прибыль и обеспечить расширенное воспроизводство.

Нельзя не отметить присущего классической экономической науке того периода экономического объективизма и социально-политического детерминизма, которые весьма отчетливо проявились не только в раскрытии содержания Марксом категории «капитал», но и в характеристике всей социально-экономической системы, функционирующей на тот период. Главное – это отношение найма, подчиненности, экономической и косвенно внеэкономической зависимости не-собственников и собственников средств производства, подкрепляемая системой института государства, доминирующей идеологией и его нормативных актов права. Это отношение модифицируется и через призму культуры и социальных норм, придавая основному экономическому отношению определенную жесткость, жестокость или внося элементы справедливости для разрешения возникающих противоречий между трудом и капиталом. Мы не оспариваем тезиса о том, что развитие капитала и реализация основных интересов главного экономико-политического субъекта, явно не демонстрирует абсолютного обнищания второй стороны экономического субъекта – работника. Но мы абсолютно против тиражируемого десятилетиями утверждения о том, что это равнопартнерские отношения, одинаково ведущие к благосостоянию в широком цивилизационном понимании, к развитию. Разный доступ к ресурсам, информации, власти и управлению, доле присваиваемого дохода общества и даже общественным благам он не только сохраняется, но и усиливается. В институциональной экономике даже подчеркивается, что агент (наемный работник) должен доверять принципалу (работодателю), но обратное оказывается неверно (Олейник, 2000, с. 264-271; Лемещенко, 2015, с. 361-383). Правда, банкротство фирм и невыполнение в силу этого своих обязательств перед работниками опровергает вторую часть тезиса. Все-таки отчуждение капитала и труда – это универсальный закон капиталистической экономики. Собственник средств производства может посягать на свободу работников через должностные обязанности, на доход, в конце концов, на занятость, на карьеру, а вот работник обязан смириться с изменяющимися условиями и в случае несогласия подать в суд или уволиться, если позволит еще содержание контракта. Но чаще всего в контакте о найме (отношение капитал – наемный труд) агенту приходится соглашаться с решением принципала и принимать его условия в одностороннем порядке. Можно также посмотреть контракты между банками и вкладчиками, где последние вообще бесправны на защиту своей собственности, находящейся во временном хранении в банке.

Научно-технологические и организационные открытия постоянно дают новое пространство для развития капитала, который энергично подхватил промышленность как наиболее адекватную сферу реализации капиталистических производ-

ственных отношений. В этой сфере может уже «работать» конкуренция с той или иной силой и с разными знаками – положительным и отрицательным влиянием на экономическое развитие. Земля как ресурс ограничивала движение капитала, поскольку уже находилась в чьей-то собственности на какой-то период времени, равно как могла быть занятой кем-то в сельскохозяйственном обороте. Кстати, именно это обстоятельство подтолкнула к открытию американского континента, освоению, например, также немцами поволжских земель, земель Украины и Беларуси. И весьма интересно то, что как американский континент отличается своей политико-экономической особенностью в развитии, так и земли заселенные, например, этническими немцами отличаются несмотря на доминирующий социалистический уклад в советско-социалистическое время.

Банковский капитал на этой стадии носит подчиненный характер, а адекватной формой выступает капитал производительный, где в полной мере могла проявить себя конкуренция. Но именно последняя своим противоречивым действием порождает такой уже относительно рыночный, но весьма влиятельный буквально на все стороны общественной жизни институт как монополия (корпорация) с весьма разнообразными организационными структурами, властью. Критика монополии как переходного института, не свойственного для капитализма на уровне риторики идет до сих пор. Но еще Э. Чемберлин, Дж. Робинсон и др. обосновывают ее имманентность для капиталистического хозяйства с положительным влиянием на развитие. В 80-е годы прошлого столетия прошла острая дискуссия относительно этой проблемы монополий и того, а что же дают студентам в вузах, если пропагандируют конкуренцию, а монополию критикуют, не видя ее положительных итогов функционирования. А. Хаббергер и др. доказали, что потери от монополии для экономики США за сто лет (1880–1980) не такие уж и большие и составляют лишь 0.5-2% от ВВП, чем привели в шок все научное сообщество: чему же мы учим наших студентов (Шерер, Росс, 1997, с. 656). Это без оценки выгод от монополий, которые все-таки существенны. Но это выгоды уже не от чисто капиталистических форм, а от переходных институтов, которыми являются монополии. Ну и, конечно, они присваиваются собственниками держателей этих активов в реальной или бумажной формах – титулами собственности.

Старый смысл и контуры нового империализма

Финансовый капитал отражает совсем иную по форме, но сохраняющую свое содержание стадию развития рыночного хозяйства, поскольку, в утилитаристскую модель поведения хозяйствующего субъекта встраивается спекулятивная компонента, изменяющая критерии и сам механизм регуляции социально-экономических отношений. Финансовый капитал можно сравнить со второй производной (матем., деньги – первая) от того первоначального понятия «экономика», которое вкладывал в него Аристотель. Финансовый капитал с его навязывающей спекулятивной логикой поведения остальным элементам хозяйства усиливает источник нестабильности, кризисов и потери социально-экономических сил для роста и развития. Но эти реальные изменения надо было заметить, проанализировать и показать, насколько изменилась капиталистическая система хозяйства.

В этом 2024 году исполняется сто восемь лет написания и выхода работы В.И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма». Напомним, что эта

работа под влиянием дискуссии о том, а что же представляла мировая система сто лет назад. Вопрос был принципиальный, поскольку надо было зафиксировать новое качество этой системы и, следовательно, сформировать новую стратегию поведения и капитала, и государств, и революционеров. Очерк состоит из предисловия и 10 глав, в которых Ленин последовательно рассматривает связь и взаимоотношение основных экономических особенностей империализма того периода. Вот основные его части: Предисловие, I. Концентрация производства и монополии, II. Банки и их новая роль, III. Финансовый капитал и финансовая олигархия, IV. Вывоз капитала, V. Раздел мира между союзами капиталистов, VI. Раздел мира между великими державами, VII. Империализм, как особая стадия капитализма, VIII. Паразитизм и загнивание капитализма, IX. Критика империализма, X. Историческое место империализма. Предложим читателю оценить, обратившись еще раз к этой работе, какие главы, идеи актуальны на сегодняшний день, а какие уже потеряли свое значение в той или иной степени. Но вывод Ленина однозначен – сущность капитала не изменилась, хотя эту эпоху он назвал империалистической, что, впрочем, тоже соответствует реальности (Ленин, 1960, с. 299-426).

Вывод В.И. Ленина о загнивании и паразитизме монополистического капитализма подтвердил и Дж. Кейнс, который писал: «Превращение предпринимателя в спекулянта – это удар капитализму, ибо он разрушает то психологическое равновесие, благодаря которому возможно существование неравенства доходов... Дельца переносят лишь постольку, поскольку его доходы стоят в некотором соответствии с содеянным им» (Кейнс, 1993, с. 100).

Средняя норма прибыли не только оправдывает существование капитала, но и выступает ориентиром, общественно признанным мотивом производительного капитала, что цементирует экономику рыночного типа, обеспечивая ее научно-технологическое развитие (Лемешенко, 2013, с. 216-238). Об образовании «коммунистического типа» поведения среди капиталистических хозяйств когда-то писал К. Маркс, фокусируя на возникший новый принцип поведения и распределения среди капиталов – равновеликая прибыль на равновеликий капитал. Это не конкуренция капиталов, о чем часто говорят и пишут, пропагандируя силу конкуренции, а их кооперация, которая позволяет капиталам достигать своих целей сообща. Но все-таки из-за резких колебаний нормы прибыли в финансовом и реальном секторе экономики, предприниматель (особенно мелкий) теряет в целом свое экономическое положение, постепенно отходя от своих нормальных производительных дел, также примыкая к финансовой пирамиде законного и незаконного типа образования. Государство, центробанки, кредитно-банковские учреждения и другие финансовые институты, сконцентрировав специфическую денежную власть, не обременяя себя заботами о сохранении частной собственности, усиливают эту денежную власть, проводя в жизнь необходимые политико-правовые акты и законы, чем достигают своих незамысловатых, но вполне осязаемых денежных целей. Конкуренция на этом этапе переходит из экономического поля в поле финансовое и политическое. Так что коррупция – это своего рода естественная сделка между финансистами и политиками, монопольная прибыль выступает ее источником, а взятка в той или иной форме выступает ценой оказываемых услуг. Ежегодные антикоррупционные скандалы, разгорающиеся в той или иной стране, являются тому подтверждением, равно как и то, что эти сделки недостижимы в рамках правового

поля в период существующего режима власти. Речь идет о той надстройке, которая оформилась над сложившимся общественно-экономическим укладом абсолютного большинства стран.

Учитывая, что норма прибыли на театре политических действий опережает даже уровень доходов от наркобизнеса и алкоголя, а общественная полезность от такого политического бизнеса стоит на грани национальных интересов, то возникает весьма остро проблема общественного надгосударственного контроля за деятельностью во всей области политики. Кстати сказать, возрождение неолиберальных традиций (не следует путать с идеями монетаристов, которые отрицают любую форму контроля, включая и государственную, кроме своей – денежно-финансовой) связана именно с тем, что политический институт типа государства основательно подорвал к себе доверие граждан. Поэтому идет настойчивый поиск иных, негосударственных в традиционном смысле слова институтов по общественному управлению, включая и экономические, экспертные и пр. Некоторые авторы (П. Дракер, О. Тоффлер, М. Кастельс, М. Пеннингтон) видят в этом отмирание государства с присутствующей ему структурой и функциями. Естественно, с формированием глобальной мир-экономики предполагалось, что возникающие уже институты по общественной координации будут более эффективными и относительно недорогими. Речь в данном случае идет о метаинститутах, прототипом которых в настоящее время являются некоторые международные структуры и устанавливаемые формально/неформальные нормы, стандарты поведения во многих хозяйственных сферах. Наиболее влиятельными институтами надгосударственного уровня выступают институты, работающие с таким продуктом как информация, соответствующей техникой, программным продуктом, глобальными сетями. Принимая какое-то очень важное для себя решение, правительство любой страны уже не может не обращаться для полноты сведений к этим информационным структурам в прямой или косвенной форме (к косвенным видам можно отнести используемые программы, технику, подключение к некоторым банкам данным). Естественно, решение принимается национальным правительством или соответствующими другими органами, бизнесом исходя из имеющейся информации, но в рамках тех рекомендаций, которые предлагаются. Последняя, как известно, может быть весьма дозированной и целевой. В условиях всеобщей грамотности (функциональной экзотерической) через неверные, искаженные сведения можно формировать необходимое поведение, проверять реакцию на возможные события и т.п., что сегодня является распространенной нормой. Те страны, которые не выполняют предлагаемых рекомендаций, подвергаются разного рода остроты обструкциям. Причина простая – самостоятельность поведения стран не дает извлекать институциональной ренты как особого вида ренты глобальной. К сожалению, текущий этап обостряющихся международных отношений ярко свидетельствует об этом.

Капитал уже давно преодолел национальные рамки, где государство могло как-то оказывать на него влияние, фокусируя его деятельность на национально-державных интересах. Сегодня он сам превратился в мощную финансово-монополистическую империю, подчиняя, ограничивая и отрицая регулятивные функции национальных государств как институтов. Но ни идеологически, ни теоретически, ни организационно, ни юридически современное общество, с одной стороны, оказалось не готово, чтобы как-то упредить, снизить новые возникшие междуна-

родные риски, обусловленные квазикапиталом. С другой стороны – сам капитал настоятельно требует реализации новой стратегии – обеспечить себя соответствующего уровня квалификации кадрами, открытиями в области техники, дешевыми природными ресурсами (даже за счет военного вмешательства и поддержки), согласованными рынками сбыта и пр. Иначе говоря, хозяйственный механизм воспроизводства современного капитала таков, что издержки по функционированию этих отношений относятся за счет всего общества (по существу национализируются), а доходы приватизируются. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные статистики о неравенстве в развитии за последние десятилетия (Пикетти, 2015; Стиглиц, 2015). Но неравенство населения по доходам внутри стран, это одна проблема с ее проявлениями и противоречиями. Однако неравенство в развитии между странами, как свидетельствует история последних столетий, как правило, ведет к военным столкновениям разного уровня и характера между ними, к региональным группировкам и т.д. К сожалению, сущность капитализма сохраняется и в том, что имманентная для капитала конкуренция за прибыль и влиянием переходит на уровень военных действий.

Неоимпериализм: от явления к сущности

Современную эпоху можно назвать эпохой неоимпериализма, имеющего явные признаки патриархально-феодальной эпохи. В.Т. Рязанов предлагает назвать ее ГМК-2 – глобально-монополистическим капитализмом (Рязанов, 2016, с. 13-27). С одной стороны, капитал в традиционном основании предполагает сохранение своих свойств и качеств, а с другой – освоение новых сфер, функций и пр. формирует то, что мы называем переходные институты (Лемешченко, 2023, с. 48-70). Идет процесс переустройства мира и формирование новых империй. Это явственно проявляется в страновых региональных образованиях, которые пока носят не совсем устойчивый характер.

Импэрия (от лат. «imperium»– власть) – могущественная держава, объединяющая разные народы и территории (многие из которых являются колониями) в единое государство с единым политическим центром, играющая доминирующую роль в регионе или даже во всем мире, а также имеющая преимущественно монархическую (или диктаторскую) форму правления. Исторически империя – это колониальная держава, установившая свое политическое и экономическое господство над колониями и зависимыми территориями в интересах метрополии. Сила политическая, естественно, опиравшаяся на силу военную, и обеспечивала власть метрополии над колониями. Кратко подчеркнем, что не власть ради власти, а сила власти и ее форма для извлечения внеэкономическим способом не только прибавочного, но и необходимого продукта. Существование империй имеет свою длительную историю, которая и писалась в рамках имперских отношений. Если взять более позднее время, 50-е годы прошлого века, то под влиянием изменения мирового общественного мнения, а это был результат длительной и острой дискуссии двух систем – социалистической и капиталистической, влиянием нарастающего национально-освободительного движения содержание, формы, контуры имперских проявлений, аргументов, инструментов также начали меняться.

После распада социалистической системы современная мир-экономика, где, по сути, «большая политика» формировалась в зоне интересов двух империй, при-

обрела вид с явно выраженными чертами нового моноимпериализма. По разным причинам проблема империализма сегодня забыта, но реально обостряется по разным причинам и по разным направлениям. Это империализм не какой-то одной страны, хотя отдельные страны и регионы пытаются закрепить свое абсолютное господство в мире. Так называемые «чистые» экономисты не любят говорить об этом новом феномене, предпочитая находиться в своих желаемых абстракциях и предпосылках. Сейчас идет если и какая конкуренция, о чем пишут в неоклассических пособиях по экономике, то это конкуренция (столкновение – в перев.) за новый передел мира, за новое влияние в мире уже может и не стран, а ТНК, региональных группировок, институтов. Средства и методы применяются для этого от самых традиционных до более искусных, обусловленных методологическим доктринами, развитием компьютерных и политических технологий. Правда, военные «аргументы» при этом никак не ушли в историческое прошлое. Скорее, наоборот, динамика военных расходов почти всех государств мира подтверждает это.

Для чего же, в конечном счете, создается новая империя? Ведь как много риторики было и есть о свободе, о независимой честной конкуренции, о правах человека, что, по существу, легло в основу разрушения «своей» империи СССР самими гражданами этой страны. Это, пожалуй, новое в истории свержений и разрушения империй. Мы не будем будоражить мысль о том, насколько лучше/хуже чувствуют себя люди бывшей империи, ибо мнение здесь могут разделиться. Но фактом несомненным является то, что жители почти всех постсоциалистических держав может и не абсолютно, а относительно других стран стали воспринимать свое прошлое, настоящее и будущее не просто хуже, а более неопределенно и пессимистически. Это еще более дестабилизирует обстановку и делает будущее менее предсказуемым. Следовательно, неоклассическая теория, ориентирующаяся на экономические тренды как на главный инструментальный анализа и прогноза, в этой ситуации оказывается беспомощной и, таким образом, даже не теорией, поскольку не фиксирует новое качество изменений мир-системы (Лемещенко, 2004, с. 21-29).

Любая империя стремилась создать определенный механизм изъятия имперской ренты. Иначе говоря, имперская рента – это именно тот вид сверхдохода, ради которого образуется то, что называется империей с ее имперским духом, идеологией и соответствующими инструментами изъятия данного дохода. Речь идет о факторе влияния и перераспределении не только прибавочного, но и необходимого продукта, власти, идеологии, морали, образа жизни, создаваемые на всей территории мировой системы.

Период меркантилизма и ростовщичества обострял понимание периоды денег, торговли и соответствующих доходов. В свою очередь эпоха активного земледелия выдвинула ренту в качестве центральной категории для физиократов. Промышленный капитал уже прибыль делает самой обсуждаемой проблемой. Но если в той или иной степени с земельной рентой, равно как и с прибылью, добываемой и присваиваемой производительным капиталом, смирились и согласились, зафиксировав это в теории Парето-оптимумом и другими равновесными категориями, то доходы и их формы современной эпохи представляют для многих не только умозрительную загадку, но и реальный практический интерес (Лаврухина, 2021). Ведь если это сложившееся за два столетия хозяйственное устройство, речь идет о западной экономической цивилизации, экономически неэффективной, да еще

и несправедливой, то требуются коррекции, чтобы выровнять отношения, создав условия более-менее динамичного воспроизводства существования людей (Стиглиц, 2020).

Итак, во-первых, в современных условиях понятие «воспроизводство делового цикла» отражает не только чисто экономический потенциал, чем представлены современные фолианты по бизнесу, экономике или финансам, но и широкий социально-институциональный контекст. Иначе говоря, институты начинают и выигрывают, если их «производители», реформаторы понимают их механизм и последствия. Жесточайшее противоречие современных реформ заключается в том, что инициаторы реформ увлекают своей идеологической риторикой широкий круг населения в поддержку очередных реформ под вывеской «все для народа, все для населения». Итог, как правило, не радует это население. Например, привязка в ракурсе рыночных реформ национальных валют постсоциалистических стран к мировым валютам трансформировала проблему задолженности в серьезные ограничения регулирования кредитно-денежных систем для действительного политико-экономического паритета и реальной свободы выбора (!) стратегического курса развития стран. Во-вторых, сложилась мир-экономика с доминированием глобально-имперского капитала как ведущей экономической (не хозяйственной (!), а именно монетарно-финансовой) регулирующей формы, задающей основу мирового делового цикла и, таким образом, национальных экономических динамик. Его основные признаки заключаются в следующем: а) рентная мотивация, в которой глобальная рента (!) выступает основной формой дохода. Материальные предпосылки такого положения – финансомика (термин Ю.М. Осипова) как самостоятельная и ведущая с точки зрения экономической политики сфера деятельности; б) доминанта международных институтов над национальными и извлечение институциональной ренты теми, кто их «производит». Кстати, новые рыночные страны в этом процессе производства не участвуют, что создает неравные условия «игры» на мировом экономическом поле; в) психополитический и информационно-функциональный империализм ТНК, распределивший мир-экономику на «центр» и «периферию»; г) кризисность – условие функционирования глобального капитала, который начинает очередной цикл и, безусловно, выигрывает; д) подавление естественных экономических законов развития (!) в угоду краткосрочных и спекулятивных доходов; е) монополизация мирового рынка и нарушение конкуренции «естественного порядка» (А. Смит, Д. Рикардо); ж) институциональный конфликт, проявляющийся как информационно-статусное неравенство и правовой волюнтаризм для стран не «своего круга»; з) нарушение прав частной собственности как главного института рынка, поскольку заработанное богатство невозможно без убытков сохранить.

Мировой, общий (!) кризис 2008 г. подтвердил главный политэкономический тезис о том, что и для глобального капитала кризис – это основной механизм движения капитала и перераспределения богатства. Его суть в том, что правовые нормы и политические институты «покрывают» нарушение экономических и социальных законов и порядков, т.е. нарушается не просто нравственно-этическая основа метакapитала, но даже и экономическая справедливость, которая разрушает целостность общества и генерирует агрессивность, мотивацию и инициативу участников воспроизводственного процесса. Например, в кризисе 2008 г. американские граждане потеряли 7 трлн долл., а банки – основные «игроки» этого явления –

лишь... 1 трлн долл. Это не включая помощи, которая также по преимуществу была оказана из общественных фондов стран банкам и другим финансовым структурам.

Текущий кризис обострил противоречие между «старыми» формами капитала, т.е. производственным сектором и фиктивными, спекулятивными, захватывающим неэкономическими методами «старые» надежные предприятия. Также воспроизводственный процесс распался в пространстве и во времени, создавая мощными спекулятивными финансовыми потоками для реформирующихся и стран с малыми экономиками состояние неопределенности и условия для экономического «водворота», которого нельзя практически избежать. Эти страны принимают на себя транзакционные издержки, консервируя технологическую отсталость, усиливая экономическую зависимость.

Таким образом, проблема дохода в современных условиях сместилась с уровня внутригосударственного, внутринационального в плоскость даже не межгосударственного, а в большей степени в область деятельности наднациональных институтов. Суть проблемы состоит в том, что в разные исторические эпохи, разные институты (формальные и неформальные), устанавливая определенные рамки и ограничения, поведения и мотивы, создавали и конкретные механизмы по извлечению доходов и их распределению. В последних же реализовывался более или менее компромиссный общенациональный экономический интерес как противоречивое единство интересов основных слоев, классов, социальных групп. Но раскрытие природы и источников современных доходов наталкивается на мифологизацию глобализации как современного явления. Развитие монополий, фиктивных форм капитала, новых производных денег и пр. усилили скрытость не только глобальной ренты и одновременно сделали ее относительно постоянной, но и усилили фетишизацию товарно-денежных отношений, после чего делается вывод, что мир лучше не бывает и не будет.

Империя монополий «уплотнила» и вывела империю на преимущественно неэкономические формы изъятия и перераспределения глобальной ренты. Но, безусловно, при политической поддержке власти. Монополии могли критиковать экономисты, но никогда не политики. Последним и монополиям всегда легче найти согласие, чем мелким предпринимателям. К тому же законы «писались» и «пишутся» так, что монополии в последующем всегда или почти всегда реализовывали свой монополистический интерес. Здесь мы сделаем не свойственную для современной эпохи критики монополий оговорку. В политико-монополистическом альянсе достигался и достигается синергетический эффект, способствующий росту общественной производительной силы труда. В переводе на язык институциональной экономики можно говорить о формировании социального капитала, снижающего транзакционные издержки, которые всегда, в конечном счете, сопровождают конкуренцию. Превышение суммарной величины этого вида издержек по защите и удержанию имперского хозяйства над социально-экономическим эффектом, в конечном счете, подводил к тому, что империя начинала разрушаться. В данном случае еще имело значение, на кого возлагались транзакционные издержки и как распределялся получаемый доход.

Итак, глобальная рента – это часть необходимого и прибавочного продукта, доля добавленной стоимости, извлекаемых через неравные институциональные возможности, опосредованные в том числе асимметричностью информации по-

литико-экономическими, организационными и социальными акторами в рамках и правилах, определяемых международными институтами. На этапе формирования мирового рынка глобальную ренту извлекали политико-экономические альянсы в рамках закрепившегося международного разделения труда, специализации и кооперации. Этот политико-экономический эффект был все же следствием минимизации транзакционных издержек на международном уровне. Следовательно, в доходах от международной кооперации кроме рентного была часть дохода экономически оправданного, признаваемого и выгодного всему обществу. Войны между странами, характерные особенно в период образования монополистического капитализма, можно объяснить именно таким видом борьбы за глобальную ренту. Расходы на военные нужды, таким образом, есть не что иное, как вид транзакционных издержек при перераспределении прав собственности и ее защите. Эти издержки чаще всего превышали общий полезный эффект от международной специализации и кооперации. Величина присваиваемой одной или группой стран ренты не соотносилась с размером транзакционных издержек, которые несли страна/страны, проигравшие в борьбе за этот вид дохода.

Сегодня стремление стран Европы войти под «защиту» соответствующего союза, включая военный, также объяснимо с точки зрения желания извлечь ренту при изменении мирового экономического порядка без усиления экономической активности и «напряжения» своих хозяйствующих субъектов. Показательно то, что от конкуренции капиталов через конкуренцию стран в настоящее время осуществляется переход к конкуренции блоков, союзов, альянсов, корпораций. Речь идет о конкуренции институтов наднационального уровня. Здесь сообщество постиндустриальных стран играет ведущую роль, без согласия которых и без их поддержки ни одна страна не может изменить свое положение. Можно вспомнить перипетии влиятельной Великобритании, попытавшейся выйти из состава ЕС. Примеров здесь можно привести больше, когда не только применяются меры политико-экономического, но и военного воздействия к странам, имеющим собственное представление о своих экономических моделях, нормах справедливости и морали.

Присвоение глобальной ренты на первом этапе формирования мировой экономической системы и в последующем осуществлялось также через «ножницы цен». Сырье, ресурсы одних стран покупаются по низким ценам, а готовые товары массового потребления продавались и продаются по завышенным ценам. Почему-то никто не говорит о дискриминации в ценах и тем более регулирование цен со стороны национальных институтов явно не приветствуется по причине «следования некой либеральной доктрине или традиции». Например, России запрещают продавать энергоносители по рентабельным, но более низким ценам для своих потребителей лишь по той причине, что цены на эти товары в Европе в два раза выше. Беларусь также получала неоднократно эмбарго на продажу ряда товаров за рубеж без всяких серьезных обоснований. Таможенные пошлины из инструментов целесообразной экономической политики превратились в «игру» во внешнеэкономической деятельности, демонстрирующей ловкость игрока и его спекулятивную мотивацию. Но как «ножницы цен», так и манипулирование таможенными пошлинами с точки зрения институциональной экономики свидетельствуют всего лишь о несовершенстве рыночной инфраструктуры и о рентности отношений.

Рентные сверхдоходы извлекались и извлекаются также через золото и другие благородные металлы, выполнявшие функцию мировых денег. Особенно здесь преуспевали страны, имеющие богатые месторождения этих благородных металлов с высокой производительностью их добычи. При высокой стоимости благородных металлов в целом, страны, имевшие низкие затраты на их добычу и производство, получали и получают рентный доход и потребителя, и производителя.

Но еще никто не подсчитал всех затрат всех акционеров по приобретению ими «ценных» бумаг с учетом их котировки и полученных доходов. Думается, здесь будет отрицательная величина, поскольку именно на амплитуде курсов акций и держится, «работает» рынок ценных бумаг. Только одни теряют, а другие «находят», заблаговременно позаботившись о страховочных комбинациях. Образование банков и целостной банковской системы позволили этим институтам через каждую транзакцию, включающую и международные, перераспределять добавленную стоимость, производимую мировым сообществом. Фиктивный капитал породил виртуальную экономику, а вместе с ними и фиктивные доходы, включающие международные рентные доходы.

Институт частной собственности, защищенный национально-государственным суверенитетом, позволил и продолжает создавать условия для извлечения природной ренты в широком смысле слова. Парадокс в том, что данная суперрента от «земли» (globe) расточительно транжирится «праздным классом», экономическая и социальная целесообразность которого крайне сомнительна. Но еще большую озабоченность с точки зрения возникших глобальных проблем вызывают те нормы морали и образцы поведения, которые привнесены этим классом для подражания и считающиеся, критерием человеческого успеха. Но стремление за глобальной рентой даже в традиционных формах разрушает природу техногенными нагрузками. В свою очередь простые утилитарные нормы рынка разрушают то, что можно назвать социальным капиталом. Последствием этого явления выступает по исследованиям французских ученых Я. Алгана и П. Каюка резкое снижение потенциала для экономического роста и развития².

Специфика текущей мировой политики заключается в том, что патриотизм национально-государственный заменяется патриотизмом корпоративным, коалиционным и клановым. Здесь следует разграничить действительно возникшие интересы мир-системы, обусловленные ее целостным образованием и глобальными проблемами от интересов национальных культур и экономик. Ведь оттого, что возникли монополии, другие влиятельные институты, не исчезла конкуренция. Она усложнилась, приобрела новые силы, проявления, формы, изменились ее последствия. На глобальном уровне возникла проблема согласования национальных интересов тех стран, которые хотя бы заявляют о своих мотивах и интересах.

Очевидно, что как международный регламентирующий институт ООН перестала выполнять данную функцию. Но возникли другие международные институты, которые постулируют нормы и принципы, безо всякого обсуждения, навязывая их всем остальным странам как бы руководствуясь всеобщим интересом. В теоретическом отношении здесь обнаруживается ряд проблем. Первая – более или менее реалистичный это прогноз развития мир-экономики хотя бы на ближайшие два-три

² https://dzen.ru/a/W_zvu6alRQCpmD-i (дата обращения: 03.02.2024)

десяток лет. Вторая проблема заключается в изменении закономерностей институционального устройства мировой социально-экономической системы, национальных институтов, определение механизма их экспорта-импорта и особенностей неконфликтного формирования, например, метainститутов. Задача последних состоит в осуществлении самой реальной, впрочем, как и аналитической процедуры институциональной интеграции и динамики. Институциональная реконструкция позволит в целом снизить трансакционные издержки и увеличить общий полезный эффект за счет снятия национальных рамок.

«Случайные величины» приобрели доминирующее значение над жестко обозначенными линейными детерминантами развития. Та неопределенность, которая царит в современном мире, полностью подтверждает данное положение. Сейчас также можно наблюдать «накопление случайных величин», позволяющих ряду стран приобрести современную технико-экономическую базу для своего устойчивого развития в будущем. Они закладывают свой внутренний «порядок» из внешнего всеобщего «хаоса». Если сказать более четко, то речь идет о такой, казалось бы, далекой от экономики сферы как культура, но которая выступает и институциональным фундаментом и одновременно результатом человеческого хозяйствования. Если некая экономическая модель способствует накоплению культурных ценностей, традиций, то, безусловно, в долгосрочном периоде она тяготеет к относительно устойчивому развитию. И наоборот. Правда, циклы эволюции культуры не совпадают с экономическими циклами. Однако, если абстрагироваться от того, что практически каждая страна представляет собой уникальную систему, объединяющую различного рода порядки, то можно выделить из них условно две принципиально отличающиеся модели: европейскую и американскую. Они наиболее изучены и выступали до сих пор неким образцом для многих других стран. Они отличаются друг от друга приоритетом ценностей. В первой, европейской вещь выступает целью, а деньги средством. Американская модель ориентировала, прежде всего, на деньги, а потом на вещи. Ни в одной из моделей нет жизни, как цели хозяйствования, в которой позиция «кем быть» доминирует над позицией «сколько иметь», т.е. экономическим ростом.

Современные аспекты глобальной ренты

Дело даже не в том, что виртуальная финансовая экономика и накопленный государственный долг создали условия для мирового экономического неравенства. Парадокс ситуации в том, что сама кризисность мира обеспечивает пока еще внушительную доходность финансовому капиталу, который проводит рискованные операции на фондовых и валютных рынках.

Страны, специализирующиеся на денежно-финансовых операциях и высоких технологиях, основательно обособились от стран, производящих реальные блага. В свою очередь эти последние обособились от стран, поставляющих на мировой рынок сырье и дешевую рабочую силу. К началу XXI века сложилась ситуация, когда сообщество постиндустриальных стран уже не имеет полноценных конкурентов. По существу, мировой рынок – это монополизированный рынок без конкурентов. Семь ведущих постиндустриальных держав обладают около 90% компьютерной техники, контролируют почти столько же зарегистрированных в мире патентов и обеспечивают более 90% высокотехнологичного производства.

Кроме того, что за последние полстолетия экономическое неравенство между странами и людьми резко увеличилось, возникла новая форма эксплуатации и неравенства – информационная, т.е. разноступенчатость стран и людей к достоверной (!) и научной (!) информации. С одной стороны, разные страны имеют существенно различную материально-программную подготовку и условия для участия в деятельности мировой информационной сети. А с другой – глобальную ренту можно получить лишь манипулируя сознанием и поведением всего активного человечества на информационном поле. Это то новое «экономическое поле», которое уже освоено небольшой частью интеллектуальной, финансовой и политической элиты, не имеющей национальной принадлежности, но имеющей доминирующее влияние в мире.

Возникли, если использовать привычную терминологию, новый класс, сообщество, социальные группы и целые нации, которые умело пользуются всеми преимуществами нового информационного ресурса, распоряжаясь богатством, которое они не присвоили в ходе привычной эксплуатации, а скорее сами создали (познали, освоили) своей творческой деятельностью, не отняли силой в военных действиях, а придали ему социальную ценность и обрели его, соблюдая известные рыночные правила и демократические процедуры.

Парадоксально то, что рыночная система, функционирующая на принципах либеральных и демократических ценностей, осваивая в процессе развития новые ресурсы, технологии и формы отношений, создали экономическое пространство, утверждающее свою противоположность поведения – неравенство, информационно-финансово-политический тоталитаризм, автократию. Этика, которую в свое время преподавал А. Смит и нашедший эффективные и справедливые для своего времени экономические принципы реализации морально-нравственных идеалов, сегодня еще не освоила всей остроты возникшего нового противоречия и признает пока такую ситуацию нормальной. Как и в прошлые времена, натуральная рента заменилась барщиной, а последняя рентой денежной, так и современные условия видоизменяют форму, источники, механизмы распределения глобальной ренты, субъектов ее присвоения. Очевидным примером здесь может быть введение новой денежной единицы евро, которая явилась своеобразной реакцией стран Европы на сеньораж и перекачку в других формах с помощью долларизации своего производственного потенциала. Ситуация здесь изменилась в направлении движения глобальной ренты, а также в том, что с помощью двух валют – доллара и евро – можно более эффективно и незаметно это делать: на повышение или же понижение. Один игрок, имея большую концентрацию этих двух валют или поговору с другим игроком, никогда в таком случае не будут в проигрыше. Кто начинает, а начинают всегда держатели этих валют, тот и выигрывает. Обыватель, накопивший бумагу определенного номинала, ассоциируемого с воображаемым богатством и желая его как-то сохранить, а по возможности и приумножить, поставлен в рамки информационного шантажа. Он мечется между этими двумя валютами в любом случае проигрывая на транзакционных операциях. «Фундаментальные аналитики» пока могут предложить ему (и себе в том числе) держать свои сбережения пропорционально в двух-трех валютах. Но даже по закону физики это означает, что, если есть выигравшие, то есть и проигравшие. И дело здесь не столь в очевидном перераспределении мнимого богатства, имеющего возможность превратиться

в реальное, а в давлении на иррациональные поступки хозяйствующих агентов, обращению к их инстинкту азартного игрока, культивируя алчность. В любом случае размер «лидерской ренты» не может считаться пренебрежимо малым. По имеющимся оценкам, выигрыш США только за счет эмиссии резервной валюты превышает 100 млрд долларов в год, или порядка 1% ВВП страны³.

Виртуальная экономика столкнулась в интересах с реальной экономикой, обеспечивающей жизнедеятельность человека. Последнюю, кроме всего прочего, крайне ограничили в выборе форм накопления богатства и производственно-экономического потенциала. Спекулятивная мотивация усилилась уже до размеров, угрожающих, по Кейнсу, основанию существования самого капитализма как явления. Это очередной парадокс, если не сказать проявление всеобщего кризиса капитализма. В некоторой степени трагедия молодых постсоциалистических стран заключается в том, что они не учли этой разрушительной «перспективы» формы хозяйства, основанной на спекулятивном финансовом капитале.

Тему распределения и перераспределения экономической составляющей глобальной ренты через валютные отношения можно было бы продолжить. Но не она сейчас является главной, хотя и крайне значимой, если учесть усиление бедности при, казалось бы, (?) процветающем мире. Интересны также «изящные» и «научно обоснованные» формы перераспределения производимой стоимости и ценности в мире. Международные институты формируют такие правила и нормы, которые не способствуют изменению положения развивающихся стран (Эрнандо де Сото, 2004).

Специфической формой ренты является и власть. И если даже пока обратиться к политической власти, то уже почти никто не отрицает ее перераспределительной функции с уровня национально-государственного на международный (Арриги, 2006). Но, уже являясь самим благом, целью, перенос центра тяжести властных отношений в наднациональные структуры предполагает и перенос возможностей извлечения политической ренты мира. «Небольшим» дополнением здесь может быть оговорка о международной политической ренте, размеры которой значительно увеличиваются, а возможности по ее извлечению и присвоению усиливаются. Официальные данные о содержании международных чиновников, а также примеры о коррупции на этом уровне могут служить небольшим примером, подтверждающим извлечение такого рода доходов. Но уже без обсуждения принимаются «законные» расходы на содержание международных институтов и обслуживающих их чиновников. Национальный бюрократизм дополнился бюрократизмом международным, пользу и вред которого вразумительно не может объяснить ни одна теория.

Близко к этой лежит проблема информационного неравенства и информационной свободы, позволяющих опережать «противника», хотя в рамках принятого соглашения все выглядят равными партнерами. Дело в том, информация сегодня выглядит и средством коммуникации, и стратегическим ресурсом, позволяющим извлечь реальные экономические, политические и социальные преимущества, блага. Но одна из особенностей информации в том, что смысл ее частей, сведений получает свое полное завершение лишь в общем парадигмальном контексте.

³ Rogoff K. America's Endless Budget Battle, 2015. <http://www.project-syndicate.org/commentary/kennethrogoffwhat-a-us-default-would-mean-for-america-and-the-world> (дата обращения: 10.03.2024).

Поэтому, даже имея доступ (равный) к сведениям, оценить их полезность можно лишь в том случае, если аналитик или потребитель посвящен в общий замысел. Речь идет об эзотерическом знании. Отсутствие этого парадигмального контекста приводит к необходимости приходить к истине или к замыслу через варианты сценариев, которых сейчас крайне много о современном развитии будущего мира. Это плохой показатель науки.

Ситуация усугубляется тем, что разные страны по-разному строят свои образовательные программы. Естественно, от этого зависят научно-аналитические возможности стран. Но уже сегодня очевидно, что каждому предлагают заниматься своим делом: кому пахать, кому строить, а кому управлять и выступать с инициативами по обоснованию мирового и национальных порядков. Четко выстраивается картина управляемых и управляющих, имеющих особые функции и полномочия. Речь идет о властной ренте, которая связана с выполнением функций управления в том числе и через образование.

В принципе разделение труда сделало определенный успех, даже если принимать во внимание возникших по образному выражению П. Друкера «специализированных идиотов». Суть проблемы в том, что через образовательный процесс закладываются основы для усиления и информационного, и экономического, и политического, и социального неравенства или, иначе говоря, эксплуатации в широком смысле слова. Мифы всегда воспринимаются учениками, студентами, обывателями легче, чем истина, к «добыче» которой необходимо приложить квалифицированное напряжение ума и сил.

Информация, компьютерные технологии и соответствующие связи, кроме всего прочего, значительно расширили экономическое поле, на котором производится добавленная стоимость, потребительная стоимость которой ориентирована на удовлетворение нравственно-социальных и психологических ценностей. Сегодня в развитых странах информационная сфера деятельности обеспечивает около 75% добавленной стоимости. И здесь уже обнаружилось острое противоречие между удовлетворением инстинктов, дающих сверхприбыли, и формированием, сохранением основ человеческого существования мира третьего тысячелетия. Парадокс очевиден: экономика в аристотелевском понимании породила антиэкономику, направленную против человека и его социально-культурной основы. Кто победит далее? Наш ответ пессимистичен хотя бы по той причине, что мировую экономическую политику делают люди, извлекающие глобальную ренту в прямой и косвенной форме, не ориентируясь на долгий период событий. Ее размеры уже превышают размеры монопольной прибыли, о которой когда-то критически говорили экономисты, позволяющие разделить и построить мир в зависимости от аккумулированного мирового национального богатства. Есть постиндустриальный коммунизм, «работающий» по абсолютно другим политико-экономическим принципам и законам, если использовать традиционную терминологию, капиталистический рынок с известными понятиями, описываемыми неоклассиками, а есть феодально-патриархальная система или периферийный капитализм. Каждый из этих подмиров извлекает свои доходы, которые позволяет сегодня сделать установленная институциональная система.

Глобализация, теория и экономическое поведение

Экономическая наука в настоящее время является по существу самым мощным институтом, закладывающая основные правила игры – способ мышления. Поэтому теоретическое осмысление данного процесса в настоящее время имеет значение, аналогичное критическим вехам в эволюции экономической науки. Решается вопрос выбора стратегии развития мир-системы, ее составных элементов, стран, поведения отдельных индивидов. Однако можно сказать, что идет лишь критическое накопление подходов, идей, информации по исследованию процесса и сложного явления глобализации. Как всегда общественное сознание оказалось более консервативно, чем динамичная хозяйственная практика. Что же касается мейнстрима науки, то эта ветвь или делает вид, что ничего не происходит, или же действительно заблуждается в своих маргинальных величинах, построенных на таком эфире, как полезность.

Таким образом, ситуация усугубляется тем, что часть экономической науки, основываясь на философии позитивизма, имела хорошие познавательные преимущества для решения частных прикладных задач функционального толка. Эзотерическое же значение оказалось невостребованным, а в силу этого и других методолого-категориальных проблем пассивным, незрелым и не инструментальным. Эзотерия, кроме всего прочего, не находила поддержки ни в среде элиты, ни в широкой общественной массе. Одна из причин заключается в том, что сущностное эзотерическое знание не всегда является выгодным и уместным с точки зрения господствующей идеологии. Надо отметить, что это в полной мере относится как к Западу, т.е. системе капитала, так и к странам бывшего социализма, у которых нарушился исторический опыт эволюции с траекторией науки как системного взгляда в будущее.

Есть еще одна сторона этого вопроса. В неявном виде к системному, внутренне целостному, развивающемуся и полному знанию правящие элиты стремились всегда. Но это было всегда определенное таинство и поэтому оно существовало в расчлененном виде. Предполагалось, что потребитель этой информации составит некий целостный образ по своему усмотрению и здравому смыслу. Опуская многие гносеологические аспекты данного способа получения знания, отметим, что его следствием явился не только «дефект знания» подобно дефекту массы в физике, но и смысловая неопределенность получаемой информации. Применительно к глобализации обнаруживается еще один парадокс. Мир-экономика, определяемая как целостная реальность, не имеет адекватного целостного теоретического отражения даже в самой общей конструкции. Каждая дополнительная информация, предлагаемая той или иной отраслью гуманитарного знания, не занимает свою гносеологическую нишу, а наслаивается в определенном хаосе без смысла. Но, во-первых, эту информацию нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Во-вторых, нет законченности этой процедуры накопления информации, поскольку отсутствует четкий критерий качества. В-третьих, в формирующейся теории геоэкономики не просматривается парадигмального ядра, которое бы сконцентрировало исследовательскую процедуру на получении системного и органически целостного знания. Скорее всего, данный этап интенсивного накопления информации о глобализации является периодом выработки парадигмы предмета геоэкономики, имеющей шанс получить и другое название науки. Пока же, на наш взгляд, распространяющийся

материал по глобализации и мирохозяйственным связям находится между мифами и реальностью. Конечно, без мифа нет науки. Но наука все-таки предполагает решение каких-то практических задач или же обеспечивает накопление знания, повышение образованности населения, политиков. Следовательно, поиск истины по закономерностям, направлению, проявлениям и пр. сторонам глобализации должен быть, несомненно, продолжен. Выработка парадигмальной основы здесь является определяющим условием, поскольку в условиях хаотического эмпиризма значимость теоретического знания возрастает.

Заключение

Итак, во-первых, определение капитала, данное Марксом через определенное исторически обусловленное общественное отношение, и сегодня остается исходным пунктом понимания любой социально-экономической системы, являясь базовым отношением. Степень его «напряжения» никак не снизилась, начиная от первоначальных форм становления. Во-вторых, несколько веков эволюции капитала и его соответствующих атрибутов и свойств позволяют зафиксировать изменение его возможностей и потенциала к развитию. Об этом свидетельствуют стагнация производительности труда даже в ведущих странах и увеличение рентных доходов собственников пассивных активов, неравномерность распределения доходов, как между странами, так и между населением. В-третьих, наблюдается некоторая архаизация отношений в западной экономической цивилизации, когда начинают доминировать рентные отношения и, в частности, растет глобальная рента, достигшая половины мирового ВВП. Наблюдается закрепление статусности отделившейся богатой части населения и передача этого даже по наследству. Это тот порок, который когда-то с таким трудом преодолевал М. Лютер и Ж. Кальвин, изменившие многое в содержании морали того патриархально-феодального периода, обусловивших стимулы социального и экономического развития. В-четвертых, конец 20-го и начало 21-го веков характеризуются не только разным отношением к собственности, но и разным доступом к информации, к процедуре принятия решения, формированию институтов. В-пятых, сегодня не рынки определяют институты, а институты определяют рынки. Особенно это относится к институту идеологии и контракта. В-шестых, мир-система стала достаточно жесткой со странами того, что можно назвать «центром» и «периферией». Разное проявление циклов, имеющих объективный характер, заложило основу достаточно сильной борьбы стран, претендующих на роль новых участников «центра». Последние, как всегда, оказываются более активными и более деятельными, что дает большие шансы на смену стран в «центре». Но, как показывает история, такие события всегда сопровождаются острыми военными конфликтами, если не сказать больше – создают условия для новых мировых войн... В-седьмых, к началу XXI века капиталы приобрели определенную специализацию и тенденцию к кооперации, потеряв тем самым некоторые элементы содержания отношений частной собственности. Воспроизводство же системы капитала меняет свою конфигурацию движения в пространстве и во времени. На «севере» работает рынок ценных бумаг, где «делают» деньги непосредственно из денег. «Западные» агенты в силу своей специализации предпочитают использовать преимущество рынков труда и физических капиталов. «Восточные» же отдадут предпочтение рынкам товаров, а «южные» сосредотачивают свою активность

на производстве серийных потребительских товаров (Современная политическая экономия, 2005, с. 428-443).

ЛИТЕРАТУРА

Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Территория будущего, 2016. – 472 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х т. Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы. Изд. 3-е. М.: ЛЕНАНД, 2015. 888 с.

Кейнс Дж.М. Трактат о денежной реформе. Кейнс Дж. М. Избр. произвед. М.: Экономика, 1993. – 545 с.

Лаврухина И.А., Лемещенко П.С. Глобальная политэкономия: учебное пособие. Минск.: БГУ, 2021. – 375 с.

Лемещенко П.С. Глобализация: между мифами и реальностью // Философия хозяйства. 2004. № 3. С. 21-29.

Лемещенко П.С. Институт рынка и ограничения научно-инновационного потенциала / Постсоветский институционализм: моногр.: в 2-т. / под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. Т. 2. Донецк: ДонТУ, 2013. С. 216-238.

Лемещенко П.С. Институциональная экономика: теория, политика, практика. Минск.: Мисанта, 2015. С. 361-383.

Лемещенко П.С. Феномен денег в новых условиях хозяйствования: между разрушением и созиданием // Ноономика и нообщество. Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте. Т. 1. СПб: ИНИР. 2022. № 2. С. 95-110. DOI: 10.37930/2782-618X-2022-1-2-95-110.

Лемещенко П.С. Политэкономия институциональных изменений, или методология исследования переходного периода. В кн.: «Политэкономия – XXI. Том II. Политэкономия – ключ к решению проблем экономики XXI века. Под ред. А.В. Бузгалина и Н.Г. Яковлевой. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2023. С. 48-70.

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. М.: Госполитиздат, 1960. С. 299-426.

Маркс К. Теории прибавочной стоимости. IV том «Капитала». Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. Т. 26. Ч. 1-3. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960а.

Маркс К. Капитал. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 изд. Т. 25. Ч. 2. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960b. – 548 с.

Олейник А.Н. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 264-271.

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем, 2015. – 592 с.

Рязанов В.Т. (Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика, 2016. – 695 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Госполитиздат, 1962. – 684 с.

Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. М.: Эксмо, 2015. – 510 с.

Стиглиц Дж. Люди, власть и прибыль. Прогрессивный капитализм в эпоху массового недовольства / Пер. с англ. М.: А-Публишер, 2020. – 430 с.

Современная политическая экономия. Учебное пособие / Под ред. П.С. Лемещенко. Мн.: Книжный Дом, 2005. – 472 с.

Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М.: Экономика, 1997. – 656 с.
Эрнандо де Сото. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 274 с.

Информация об авторе

Лемещенко Петр Сергеевич – доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой международной политической экономии Белорусского государственного университета, Минск, Республика Беларусь.

(E-mail: liamp@bsu.by) (elibrary AuthorID: 662582) (ORCID: 0000-0003-3617-8313)

REFERENCES

Arrigi J. The long twentieth century. Money, power and the origins of our time. M.: Territory of the Future, 2006. – 472 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. In 2 vols. Vol. 2. Theory: The Global hegemony of Capital and its limits. Ed. 3-E. M.: LENAND. 2015. – 888 p. (In Russ.)

Keynes J.M. A treatise on monetary reform // Keynes J. M. Selected works of M.: Economics. 1993. – 545 p. (In Russ.)

Lavrukhina I.A., Lemeshchenko P.S. Global political economy: textbook. Mn.: BSU, 2021. – 375 p.

Lemeshchenko P.S. Globalization: between myths and reality. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy.*2004;(3):21-29. (In Russ.)

Lemeshchenko P.S. Institute of the Market and limitations of scientific and Innovative potential. Post-Soviet institutionalism: monograph: in 2 vol. Edited by V.V. Dementiev, R.M. Nureyev. Vol. 2. Donetsk: DonTU. 2013:216-238.

Lemeshchenko P.S. Institutional economics: theory, politics, practice. Mn.: Misanta. 2015:361-383.

Lemeshchenko P.S. The phenomenon of money in the new economic conditions: between destruction and creation. *Noonomy and Noosociety.* Almanac of Scientific Works of the S.Y. Witte INID. St. Petersburg: INIR. 2022;1(2):95-110. DOI: 10.37930/2782-618X-2022-1-2-95-110 (In Russ.)

Lemeshchenko P.S. The political economy of institutional changes, or the methodology of the study of the transition period. In: *Political Economy – XXI.* Vol. II. Political economy is the key to solving the problems of the 21st century economy. Edited by A.V. Buzgalin, N.G. Yakovleva. M.: Tsentralitneftegaz. 2023:48-70. (In Russ.)

Lenin V.I. Imperialism as the highest stage of capitalism. In: *Lenin V.I. Complete collection of soch.* Vol. 27. M.: Gospolitizdat. 1960:299-426. (In Russ.)

Marx K. Theories of surplus value. Volume IV of Capital. In: *Marx K., Engels F. Soch., 2 ed.* Vol. 26. Ch. 1-3. M.: State Publishing House of Political Literature. 1960a. (In Russ.)

Marx K. Kapital. In: *Marx K., Engels F. Soch., 2nd ed.* Vol. 25. Part 2. M.: State Publishing House of Political Literature. 1960b. – 548 p. (In Russ.)

Oleinik A.N. Institutional economics. M.: INFRA-M. 2000:264-271. (In Russ.)

Piketty T. Capital in the XXI century. M.: Ad Marginem, 2015. – 592 p.

Ryazanov V.T. (Not)Real capitalism. The political economy of the crisis and its consequences for the world economy and Russia. M.: Economics. 2016. – 695 p. (In Russ.)

Smith A. A study on the nature and causes of the wealth of nations. M.: Gospolizdat. 1962. – 684 p. (In Russ.)

Stiglitz J. The price of inequality. How the stratification of society threatens our future. M.: Eksmo, 2015. – 510 p.

Stiglitz J. People, power and profit. Progressive capitalism in the era of mass discontent / Translated from English by. M.: A-Publisher, 2020. – 430 p.

Modern Political Economy. Textbook. Edited by P.S. Lemeshchenko. Mn.: Book House. 2005. – 472 p.

Scherer F.M., Ross D. The structure of industry markets. M.: Economics. 1997. – 656 p.

Hernando de Soto. The mystery of capital. Why capitalism triumphs in the West and is defeated in the rest of the world. M.: Olympus-Business, 2004. – 274 p.

Information about the author

Petr S. Lemeshchenko – Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of International Political Economy at the Belarus State University, Minsk, Republic of Belarus.

(E-mail: liamp@bsu.by) (elibrary AuthorID: 662582) (ORCID: 0000-0003-3617-8313)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 03.02.2024; одобрена после рецензирования: 20.02.2024; принята к публикации: 22.02.2024.